

От исторических знаний, до современных методов диагностики и лечения тромбоэмболии лёгочной артерии

А.А. Абдуллаев, Э.Р. Махмудова, Р.Г. Хабчабов, М.Т. Кудаев, Р.М. Гафурова,
У.А. Исламова, А.А. Анатова, Э.К. Минкайлов, Д.М. Даудова, С.В. Баширова

From Historical Knowledge to Modern Methods of Diagnosis and Treatment of Pulmonary Embolism

A.A. Abdullaev, E.R. Makhmudova, R.G. Khabchabov, M.T. Kudayev, R.M. Gafurova,
U.A. Islamova, A.A. Anatova, E.K. Minkailov, D.M. Daudova, S.V. Bashirova

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Махачкала

Ключевые слова: история медицины, тромбоэмболия лёгочной артерии, эмболэктомия лёгочной артерии

Резюме

От исторических знаний, до современных методов диагностики и лечения тромбоэмболии лёгочной артерии

А.А. Абдуллаев, Э.Р. Махмудова, Р.Г. Хабчабов, М.Т. Кудаев, Р.М. Гафурова, У.А. Исламова, А.А. Анатова,
Э.К. Минкайлов, Д.М. Даудова, С.В. Баширова

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – одна из основных причин смертности во всем мире. История венозного тромбоза и ТЭЛА перекликается с именами Вирхова, Крювелле, Лэннеку, Тренделенбурга и многих других выдающихся деятелей медицины. Благодаря анатомическим наблюдениям, физиологическим экспериментам, лабораторным и клиническим исследованиям, они, как по отдельности, так и в совокупности, внесли вклад в наши современные знания и подходы к лече-

Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Махмудова Эльмира Рашитбековна, к.м.н., ассистент кафедры терапии факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Хабчабов Рустам Газимагомедович, к.м.н., доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000, rustam033@gmail.com

Кудаев Магомед Тагирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Гафурова Разият Магомедтагировна, д.м.н., доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Исламова Уммет Абдулхакимовна, к.м.н., доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Анатова Аминат Анатовна, к.м.н., ассистент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Минкайлов Эльдар Курамагомедович, д.м.н., профессор кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Даудова Джамия Мурадовна, доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

Баширова Светлана Борисовна, доцент кафедры кардиологии, скорой помощи и общей врачебной практики факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; респ. Дагестан, гор. Махачкала, пл. Ленина 1, инд. 367000

нию этого опасного заболевания для жизни. В этом историческом обзоре, мы представим богатую историю медицины, связанной с ТЭЛА. Ознакомим с первыми шагами немецкого учёного Рудольфа Вирхова к пониманию патофизиологии в XIX веке и расскажем о том, как эти знания вдохновили хирургов на ранние попытки оперативного вмешательства, такие как тромбэмболектomia лёгочной артерии и перевязка нижней полой вены. Эти первые хирургические шаги со временем были усовершенствованы и в конечном итоге привели к разработке фильтров нижней полой вены, первому клиническому применению антикоагулянтов и даже, казалось бы, разрозненным медицинским достижениям, таким как успешная разработка искусственного кровообращения. Мы расскажем вам, как развивалась и совершенствовалась диагностика ТЭЛА, до разработок более сложных методов исследования, таких как: контрастная томография, ангиография и эхокардиография. В обзоре, мы обсудим современные подходы к диагностике, классификации и методам лечения ТЭЛА, включая антикоагуляцию, тромболитизис, катетерные вмешательства, хирургическую тромбэмболектomia и экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Ключевые слова: история медицины, тромбоэмболия лёгочной артерии, тромбэмболектomia лёгочной артерии

Abstract

From Historical Knowledge to Modern Methods of Diagnosis and Treatment of Pulmonary Embolism

A.A. Abdullaev, E.R. Makhmudova, R.G. Khabchabov, M.T. Kudayev, R.M. Gafurova, U.A. Islamova, A.A. Anatova, E.K. Minkailov, D.M. Daudova, S.V. Bashirova

Pulmonary embolism (PE) is one of the leading causes of death worldwide. The history of venous thrombosis and PE echoes the names of Virchow, Cruveilhier, Lannecourt, Trendelenburg, and many other outstanding figures in medicine. Through anatomical observations, physiological experiments, laboratory and clinical studies, they, both individually and collectively, contributed to our modern knowledge and approaches to the treatment of this life-threatening disease. In this historical review, we will present the rich medical history of pulmonary embolism. We will explore the first steps of German scientist Rudolf Virchow toward understanding the pathophysiology in the 19th century and how this knowledge inspired surgeons to make early surgical attempts, such as pulmonary thromboembolotomy and inferior vena cava ligation. These early surgical steps were refined over time and ultimately led to the development of inferior vena cava filters, the first clinical use of anticoagulants, and even seemingly disparate medical advances, such as the successful development of cardiopulmonary bypass. We will also describe how PE diagnostics evolved and improved before the development of more sophisticated imaging techniques, such as contrast imaging, angiography, and echocardiography. Finally, we discuss current approaches to the diagnosis, classification, and treatment of PE, including anticoagulation, thrombolysis, catheter-based interventions, surgical thromboembolotomy, and extracorporeal membrane oxygenation.

Keywords: history of medicine, pulmonary embolism, pulmonary thromboembolotomy

Первые исследования в этиологии и патофизиологии ТЭЛА

Благодаря основоположнику клинко-анатомической диагностики и изобретателю стетоскопа Рене-Теофилю-Гиацинту Лаэннеку в 1819 году, стало возможным описание инфаркта лёгкого, а затем и тромбов. В трактате о болезнях сердца и лёгких Лаэннек впервые описал патологические особенности геморрагического инфаркта лёгкого и дифференцировал его от других причин кровохарканья [1]. Описание первого случая тромбоза лёгочных артерий (ТЛА), вероятно, было сделано Хели в 1837 году. Также, в литературе упоминаются работы итальянского врача и анатома XVIII века Антонио Аньези, который, по некоторым данным, впервые описал посмертную диагностику ТЛА у пациента. По другим данным, французский патолог Крювелье задокументировал первый случай ТЛА в 1837 году, в его работах было подробно описано состояние лёгких и предполагалась закупорка лёгоч-

ной артерии. Жан Крювелье, современник Лаэннека и знаменитый французский патолог, в своей книге под названием «Патологическая анатомия тела человека» выдвинул гипотезу, что причиной ТЭЛА, возможно, может быть и флебит. Обнаружив тромбы в лёгочных артериях у трупов с неясной этиологией при вскрытии, в своем трактате Крювелье детализировал патологическую анатомию «лёгочной апоплексии (инфаркт лёгкого)», ранее описанной Лаэннеком, добавив, что «...все лёгочные артериальные ветви были заполнены тромбами, которые разветвлялись в соответствии с сосудистым деревом» [2]. Но всё же, все эти авторы считали, что тромбы образуются в самих лёгочных артериях. Вышеуказанные открытия стали значительным достижением в медицине, но патофизиология ТЭЛА была неясна, ведь предполагалось, что тромбы образуются в лёгочных артериях.

Немецкий учёный Рудольф Вирхов, дал первое патофизиологическое представление о ТЭЛА в 1850-х годах. Рудольф Вирхов имел значительное влияние

в России и был почётным членом Русского хирургического общества Пирогова. Его главные достижения включают в себя основу клеточной патологии и формулу «*Omnis cellula e cellula*» (всякая клетка происходит из другой клетки), он внёс большой вклад в развитие медицины России посредством лекций и научных дискуссий [3]. Вирхов считал, что тромбоз может возникнуть в одном месте (например, в нижней полой вене), оторваться и «эмболизировать», вызывая «вторичную окклюзию» в отдаленных сосудах (например, лёгочных артериях). Вирхов распознал ключевые факторы, предрасполагающие к развитию ТЭЛА, которые описаны в «триаде Вирхова»: застой крови, повреждение вен и состояние гиперкоагуляции. Трудно переоценить важность вклада Вирхова в патофизиологию ТЭЛА, его классическая триада остаётся ключевой концептуальной основой в медицине и по сей день. Благодаря раннему основополагающему пониманию факторов риска и патофизиологии ТЭЛА, была подготовлена почва для разработки диагностики и лечения этого заболевания.

Хирургическая тромбэмболия лёгочной артерии

«Тренделенбургская тромбэмболия» – это историческое название первой попытки хирургического удаления тромба из лёгочной артерии, которую предпринял немецкий хирург Фридрих Тренделенбург в 1908 году. Он изучал случаи внезапной смерти 9 пациентов от ТЭЛА в больнице Лейпцига. После проведения экспериментальных исследований на телятах, он разработал методику и инструменты для хирургической тромбэмболии в 1870-х годах. Его подход включал торакалэктомию с последующим удалением тромба, путём вскрытия лёгочной артерии с помощью резиновой трубки, проведённой позади восходящей части аорты и лёгочной артерии в поперечном синусе. Он выполнил эту операцию двум пациентам, но никто из них не выжил [4]. В 1924 году Киршнер, ученик Тренделенбурга, выполнил первую успешную тромбэмболию лёгочной артерии [5]. В течение последующих нескольких десятилетий, было проведено около 300 таких операций, но смертность после тромбэмболии была высокой, выжили только 10 пациентов. Хирургическая тромбэмболия с тех пор применялась только в очень тяжёлых случаях ТЭЛА, когда тромбоз был высокого риска и другие методы лечения были неэффективны или противопоказаны, по сути дела, это были предсмертные операции [6].

В 1932 году Джон Гиббон, будучи научным сотрудником в Массачусетской городской больнице, он стал свидетелем отчаянной попытки хирургической бригады провести тромбэмболию лёгочной артерии [7]. В те времена пациенты с подозрением на острую ТЭЛА находились под пристальным наблюдением до тех пор, пока не стано-

вилось очевидным приближение сердечно-лёгочного коллапса, затем их направляли на «операцию Тренделенбурга». Как и многие другие, пациент, которого наблюдал Гиббон, не выжил, тем не менее, считается, что этот опыт вдохновил его на исследование, которые привели к успешной разработке аппарата искусственного кровообращения. В 1953 году Гиббон выполнил первую успешную операцию по закрытию атриосептального дефекта с использованием аппарата искусственного кровообращения [8]. Чуть позже, в 1962 году, доктор Шарп провёл успешную операцию – тромбэмболектомию лёгочной артерии с использованием аппарата искусственного кровообращения, что значительно улучшило результаты лечения и показатели выживаемости пациентов [9]. А в 1991 году Мейер и соавторы сообщили о 20-летнем опыте лечения 96 пациентов с тромбэмболектомией лёгочной артерии в условиях искусственного кровообращения, при этом летальность случаев составила 37,5% [10]. С тех пор хирургическая лёгочная тромбэмболектомия остаётся важным инструментом в нашем арсенале, а регистрация смертности снизилась до 19,8% [11,12].

Век антикоагулянтов и фибринолитиков

Антикоагуляция – является основой лечения и профилактики ТЭЛА. Тема антикоагуляции обширна и выходит за рамки данного исторического обзора, но мы попытаемся кратко осветить несколько важных моментов. Гепарин был первым антикоагулянтом, который был открыт учёным Хауэллом в университете Джонса Хопкинса, и начал применяться в экспериментах на животных, примерно в 1918-1922 годах, впервые применен на человеке в 1937 году [13]. Крафорд – шведский торакальный хирург, проводивший тромбэмболию лёгочной артерии, ещё в 1929 году осознал потенциал антикоагулянтов для лечения ТЭЛА [14]. Однако, сообщения о масштабном использовании гепарина для лечения тромбоза, были редки до 1940-х годов. Широкое применение гепарина у пациентов с подозрением на периперационную ТЭЛА началось в 1960-х годах, после публикации рандомизированного исследования Барритта и Джордана [15]. В 1970-х годах гепарин начал массово применяться в системах экстракорпоральной циркуляции и для профилактического периперационного применения. В 1976 году был открыт низкомолекулярный гепарин, который был впервые синтезирован в 1983 году, а в 1980-х годах также был разработан тканевой активатор плазминогена (ТАП), первоначально открытый учёным Аструпом в 1952 году, после клонирования гена в 1983 году [16]. Российский рекомбинантный тканевой активатор плазминогена – алтеплаза, был зарегистрирован в 2019 году компанией «ГЕНЕРИУМ», в качестве тромболитика. Как гепарин, так и ТАП остаются важнейшими ком-

понентами современного лечения острой ТЭЛА.

В то время как ранние работы по изучению биохимии гепарина были ещё в самом разгаре, группа Пола Линка открыла препарат «кумадин» в университете Висконсин-Мэдисон. Скот местного фермера умирал от геморрагического заболевания, известного как болезнь Донника. Это привело к открытию и очистке дикумарола из испорченного сена в 1939 году, за которым последовало производство многочисленных аналогов, включая варфарин в 1940 году [17]. В 1954 году варфарин был одобрен для применения у людей и широко применялся для профилактики и лечения ТЭЛА, тромбоза глубоких вен и инсульта. Хотя варфарин спас бесчисленное количество жизней и остаётся ключевым препаратом в нашей современной фармакологии, в последние годы наблюдается распространение и других антикоагулянтов, включая аналог гирудина, полученного из яда пиявок – бивалурдин, и многочисленные прямые пероральные антикоагулянты, такие как дабигатран. Распространение антикоагулянтов свидетельствует об их важной роли во многих аспектах современной медицины, в частности, в лечении ТЭЛА.

Периферическая тромбэмболэктомия и кава-фильтры

Ранние попытки хирургической тромбэмболэктомии были чреваты неудачами. Осознание того, что ТЭЛА возникает в результате смещения периферического тромба, привело к появлению нескольких первоначальных подходов, ориентированных на эти периферические участки. Периферическая тромбэмболэктомия была предложена Лоуэнсом в 1938 году и оказалась малоэффективной [18]. Другая ранняя концепция лечения ТЭЛА, включала лигирование бедренных вен, которую изучался исследователем Хомансом [19,20]. Кохер и Бильрот применяли лигирование нижней полой вены при травмах в 1883 и 1885 годах, соответственно [21]. Но пациенты, перенесшие лигирование нижней полой вены, не выживали. Только в 1893 году Боттини успешно выполнил перевязку нижней полой вены [21]. Профилактическую перевязку нижней полой вены при ТЭЛА, всерьез начали применять в 1940-х годах с небольшой серии случаев [22], а к середине 1950-х годов, продемонстрированы многообещающие результаты без рецидивов ТЭЛА на 60 пациентах [23]. Несмотря на восторг, связанный с ранними успехами, перевязка нижней полой вены была крайне болезненной, примерно у двух третей пациентов, наблюдались отеки нижних конечностей, боль и изъязвления, да и смертность составляла приблизительно от 20 до 40% [24]. В дополнение к перечисленным сложностям лигирования, и учитывая смертность, оставался высокий уровень рецидивов ТЭЛА, что было связано с окклюзией (закупоркой) нижней полой вены, а это приводило к расширению коллатеральных вен, создавая

обходные пути для тромбов, они могли попасть в лёгочную артерию и вызвать повторный тромбоэмболический эпизод. Окклюзия нижней полой вены препятствует нормальному току крови к сердцу, и по сей день, что способствует образованию тромбов в глубоких венах нижних конечностей с последующей ТЭЛА [25].

Оперативная пликация нижней полой вены (хирургическая операция, которая заключается в уменьшении объема или изменении формы полового органа или его ткани путём наложения швов) была задумана для того, чтобы использовать преимущества профилактики ТЭЛА, избегая при этом полной окклюзии нижней полой вены (рис. 1). Одно из первых успешных применений кавальной пликации с использованием шёлкового шва для создания множественных каналов было описано Спенсером и соавторами в 1962 году [26]. За этим последовало множество других модификаций кавальной пликации. Среди них были фарфоровые шарики, сита, скрепки и клипсы [27].

Хотя ранние вмешательства на кавальной вене были связаны с высокой заболеваемостью и смертностью, они давали надежду на блокирование периферических эмболов, не позволяя им достичь лёгочных артерий. В конечном итоге, это привело к созданию кава-фильтра (рис. 1), который мог захватывать эмболы при прохождении через него, сохраняя при этом венозный ток к сердцу и лёгким. Первый кава-фильтр Мобина-Уддина, был представлен в 1967 году, эта конструкция была неидеальна из-за высокой частоты окклюзии кавальной вены и миграции самого фильтра [28]. Широко распространение получил кава-фильтр Гринфилда, он был представлен в 1973 году, с тех пор было разработано множество его модификаций [29]. Хотя кава-фильтр показан менее чем 1% пациентов с ТЭЛА, а именно пациентам, у которых антикоагулянтная терапия неэффективна или имеются противопоказания к ней, он по-прежнему остается важным средством современного лечения ТЭЛА.

Постановка диагноза ТЭЛА

Диагностика ТЭЛА основана на сочетании клинического подозрения, анамнеза, признаков, симптомов, лабораторных исследований и методов визуализации. До XX века, лабораторные и рентгенологические методы диагностики ТЭЛА не применялись в клинической практике. Вместо этого, использовалась клиническая оценка анамнеза, симптомов, признаков и жизненно важных показателей. Например, в XIX веке врачи-стажеры постоянно отслеживали такие клинические признаки, как расширение яремных вен и тахипноэ у пациентов с подозрением на ТЭЛА. Точные симптомы, связанные с ТЭЛА, долгое время оставались малоизвестными, наиболее частыми из зарегистрированных симптомов, являлась острая одышка, боль в груди и сухой

Рис. 1. Варианты оперативной пликации нижней полой вены.

кашель. Другими часто встречающимися симптомами были – обмороки, симптомы тромбоза глубоких вен в виде одностороннего болезненного отека нижней конечности и кровохарканье.

В XX веке произошло быстрое распространение диагностических методов, связанных с ТЭЛА. К ним относятся достижения лабораторной медицины и рентгенологии [30]. К ранним лабораторным исследованиям относится работа Уилсона и соавторов, они сообщили о повышенном уровне продуктов распада фибрина у пациентов с ТЭЛА [31, 32]. Этот тест продемонстрировал высокую чувствительность, но низкую специфичность. Но это открытие привело к разработке теста на D-димер, который повысил чувствительность, но по-прежнему страдает от низкой специфичности. Тест на D-димер, используется и по сей день, часто применяется в отделениях неотложной помощи. В последнее время для оценки деформации желудочков у пациентов с острой ТЭЛА стали использовать сердечные ферменты (тропонины и бета-натрийуретический пептид).

Рентгенологические методы являются основой диагностики ТЭЛА с начала XX века. В ключевом исследовании Хэмптона и Каслмана, проведенном в 1940 году, были описаны многие рентгенологические находки на рентгенограмме грудной клетки (РГК) [33]. К ним относятся горб Хэмптона – это клиновидное затемнение на РГК лёгких, которое указывает на инфаркт легкого, вызванного ТЭЛА. Однако в большинстве случаев, результаты простой РГК нечувствительны и неспецифичны [34]. Сканирование лёгких было исследовано Вагнером и соавторами в 1960-х годах в университете Джонса Хопкинса, но и им не хватало чувствительности и специфичности [35]. Ученые Робб и Стейнберг сообщили об ангиографической визуализации лёгочных сосудов у людей в 1939 году [36], а Эйчисон и Маккей впервые сообщили об ангиографической диагно-

стике тромбоэмболии лёгочной артерии у людей в 1956 году [37]. Лёгочная ангиография стала «золотым стандартом» диагностики ТЭЛА, пока её не вытеснила контрастная компьютерная томографическая ангиография (КТ-ангиография). Гудману и соавторам приписывают разработку КТ-ангиографии для диагностики ТЭЛА [38]. Исследование, проведённое в 2006 году, показало, что чувствительность этого метода составляет 83%, а специфичность — 96% [39]. Современная КТ-ангиография позволяет очень быстро получать высококачественные изображения при сниженной дозе облучения.

Эхокардиография вошла в клиническую практику сравнительно недавно, но стала важным методом радиологического исследования массивной и субмассивной тромбоэмболии лёгочной артерии. Врач Инге Эдлер, работавший с физиком Гельмутом Герцем, предположительно были первыми, кто применил ультразвук для исследования человеческого сердца в 1953 году [40]. Основным интересом Эдлера к ультразвуку был связан с его применением при ревматическом пороке митрального клапана. Примерно в то же время, в конце 1940-х годов, другие группы исследовали ультразвук в тканях. Внедрение в клиническую практику изначально шло медленно, но начало набирать обороты в 1960-х и 1970-х годах [41]. Технологический прогресс и усовершенствования позволили разработать двухмерную, трехмерную и чреспищеводную эхокардиографию в последующие десятилетия [42]. В настоящее время эхокардиография играет важную роль в оценке деформации правого желудочка при острой ТЭЛА.

Современная диагностика и лечение ТЭЛА

Тяжесть ТЭЛА варьируется от бессимптомного течения до внезапной смерти. Таким образом, тяжесть течения ТЭЛА, является ключевым фактором стратификации риска и выбора лечения. В современной практике Американская кардиологическая ассоциация (АНА) и Европейское общество кардиологов (ESC) стратифицируют тяжесть ТЭЛА по трём основным категориям [43, 44]. В этих классификациях существуют различия, и ниже приводится обобщенное резюме категорий [45]:

1. категория массивной тромбоэмболии (АНА) или высокого риска (ESC), определяется гипотонией (более 15 минут) или потребностью в вазопрессорах. Эти пациенты составляют около 5% госпитализированных пациентов с ТЭЛА, и 30-дневная летальность у них составляет около 15%;

2. категория субмассивной тромбоэмболии (АНА) или промежуточного риска (ESC) определяется деформацией/дисфункцией правого желудочка без гипотонии. Деформацию ПЖ можно оценить различными методами, включая эхокардиографию, КТ-ангиографию и анализ сердечных ферментов. Эта группа составляет примерно от 35 до 55% пациентов с ТЭЛА. Смертность в этой группе менее ясна, но колеблется от 3 до 15% в течение 30-90 дней;

3. и наконец, категория низкого риска (АНА и ESC) характеризуется пациентами, у которых гемодинамика стабильна и признаки дисфункции правого желудочка отсутствуют. Эта группа составляет примерно от 40 до 60% госпитализированных пациентов с ТЭЛА, у них 30-дневная смертность составляет примерно 1%.

Стратификация риска имеет важное значение для оптимизации индивидуальных планов лечения ТЭЛА. Антикоагулянтная терапия является основой лечения и профилактики рецидивов ТЭЛА. Как правило, для пациентов в группе низкого риска применяется только антикоагулянтная терапия. Для пациентов с субмассивным, промежуточным риском, и особенно с массивным, высоким риском, одной антикоагулянтной терапии может быть недостаточно. Существует множество дополнительных вариантов лечения. Системный тромболитический, как правило, с тканевым активатором плазминогена – ТПА, может рассматриваться как терапия первой линии при массивной ТЭЛА, высоком риске ТЭЛА и может быть рассмотрен у пациентов с субмассивным, промежуточным риском. По сравнению с антикоагуляцией, ТПА может обеспечить более быстрое улучшение реканализации лёгочной артерии и гемодинамики. Однако эти преимущества должны быть тщательно взвешены с учётом более высокого риска кровотечения, включая риск внутримозгового кровоизлияния 2-3%. Катетер-направленный фибринолиз представляет собой эволюцию системного тромболитического, при котором тромболитики доставляются непосредственно в область тромба через катетер, локализованный в обструктирован-

ной лёгочной артерии. Одним из подходов лечения ТЭЛА является использование импульсного низкочастотного ультразвука для разрушения кровяного сгустка. Разработано множество других чрескожных механических методов (например, механическое разрушение с помощью проволоки, фрагментация баллона, реолитические струи высокого давления и аспирация/аспирация) [46]. Описанные технологические разработки, по-видимому, напоминают ранние попытки лигирования и пликации нижней полой вены. Примечательно, что многие из этих подходов не имеют данных рандомизированных исследований и необходимы дальнейшие исследования в этом направлении.

В последние годы наблюдается возрождение роли кардиоторакальных хирургов в лечении массивной/высокого и субмассивной/промежуточного риска ТЭЛА. Существуют две основные области, где кардиоторакальные хирурги по-прежнему играют важнейшую роль в лечении ТЭЛА: хирургическая тромбэмболектомия с искусственным кровообращением и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Хирургическая тромбэмболектомия, которая выполняется с кардиопульмональным шунтированием, вновь стала жизнеспособным вариантом лечения для пациентов с массивной/высокого риска ТЭЛА и неэффективностью или противопоказаниями к другим методам. Как мы отмечали ранее, операционная летальность в настоящее время относительно низка и составляет приблизительно 5%. В дополнение к хирургической тромбэмболектомии, механическая поддержка кровообращения с веноартериальной ЭКМО (ВА ЭКМО), всё чаще рассматривается, как часть арсенала для лечения острой массивной/высокого риска ТЭЛА [47]. Сильные стороны ВА ЭКМО, включают в себя: поддержку перфузии, газообмен и разгрузку правого желудочка; эти моменты являются критическими вопросами, которые могут привести к смертности от острой ТЭЛА. Хирургическая тромбэмболектомия и ВА ЭКМО являются важными методами лечения ТЭЛА, как и в случаях с другими методами лечения, их применение должно включать тщательный анализ рисков и преимуществ на индивидуальной основе.

Сложность заболевания ТЭЛА и выбор арсенала методов лечения приводит к созданию бригад быстрого реагирования в экономически развитых странах. Эти бригады представляют собой многопрофильную группу специалистов, целью которой является оказание своевременной помощи пациентам с острой ТЭЛА [48]. В состав таких бригад часто входят врачи неотложной помощи, пульмонологи, врачи интенсивной терапии, анестезиологи, фармацевты, интервенционные кардиологи, перфузиологи и кардиоторакальные хирурги. Их роль в принятии решений по лечению пациентов с низким, субмассивным/промежуточным и массивным/высоким риском, может быть особенно важна, учитывая высокую летальность данного заболевания.

Заключение

ТЭЛА остаётся серьёзной клинической проблемой, и её богатая клиническая история соизмерима с её клиническим значением. Чему мы научились за последние два столетия? Размышляя об этом, мы отмечаем различия в аспектах диагностики и лечения ТЭЛА, это методы визуализации, антикоагуляция, фильтры нижней полой вены, хирургическая тромбэмболектомия и катетерные технологии. В каждом случае произошёл скачок к открытию, трудно переоценить роль Рудольфа Вирхова в понимании патофизиологического процесса и последующий технологический прогресс, за которым следует распространение методов визуализации, лабораторных исследований или вмешательств. Эти концепции совершенствуются и по сей день, путём выбора наиболее точного или эффективного метода. Вследствие этого, мы часто возвращаемся к прежним концепциям (например, хирургической тромбэмболектомии или частичной окклюзии нижней полой вены), когда совершенствуются старые технологии (например, появление кардиопульмонального шунтирования и кава-фильтров нижней полой вены). В современной практике, пациенту с подозрением на острую ТЭЛА, может быть проведена быстрая диагностика и стратификация риска с помощью КТ-ангиографии, лабораторных исследований (включая определение уровня D-димера, тропонина и бета-натрийуретического пептида), эхокардиографии и клинической стратификации риска с помощью перкутанной электрокардиографической ангиографии. Это определяет оптимальное лечение, включающее комбинацию антикоагулянтов, тромболитика, применение катетерной терапии, кава-фильтра и хирургической тромбэмболектомии в условиях искусственного кровообращения. Такой путь мы прошли за последние 200 лет в диагностике и лечении ТЭЛА, что нам преподнесёт будущее – это всегда тайна.

Литература

1. Laennec RTH. Paris: Brossen et Claude; 1819. *De l'auscultation medicale.*
2. Cruveilhier J. Paris: JB Baillere; 1829. *Anatomic pathologique du corps humaine.*
3. Virchow R. Berlin: A. Hirschwald; 1858. *Die Cellularpathologie in Ihrer Begründung auf Physiologisch und Pathologische Gewebelehre.*
4. Trendelenburg F. Ueber die operative Behandlung der Embolie der Lungenarterie. *Arch Klin Chir.* 1908;86(03):686-700.
5. Kirschner M.B. Ein durch die Trendelenburgsche Operation geheilter Fall von Embolie der Art. pulmonalis. *Arch Klin Chir.* 1924;133:312-359.
6. Saeed G., Gradaus R., Neuzner J. Historical remarks on the original trendelenburg operation for massive pulmonary embolism. *Tex Heart Inst J.* 2013;40(05):633-634.
7. McFadden P.M., Ochsner J.L. A history of the diagnosis and treatment of venous thrombosis and pulmonary embolism *Ochsner J.* 2002. *Winter*;4019-13.
8. Stoney W.S. Evolution of cardiopulmonary bypass. *Circulation.* 2009;119(21):2844-2853. doi: 10.1161/CIRCULATION.A-HA.108.830174.
9. Sharp E.H. Pulmonary embolism: successful removal of a massive pulmonary embolus with the support of cardiopulmonary bypass. Case report. *Ann Surg.* 1962;156(01):1-4. doi: 10.1097/00000658-196207000-00001.
10. Meyer G., Tamisier D, Sors H. et al. Pulmonary embolism: a 20-year

experience at one center. *Ann Thorac Surg.* 1991;51(02):232-236. doi: 10.1016/0003-4975(91)90792-a.

11. Aklog L., Williams C.S., Byrne J.G., Goldhaber S.Z. Acute pulmonary embolism: a contemporary approach. *Circulation.* 2002;105(12):1416-1419. doi: 10.1161/01.cir.0000012526.21603.25.
12. Fukuda I., Taniguchi S., Fukui K., Minakawa M., Daitoku K., Suzuki Y. Improved outcome of surgical pulmonary embolism by aggressive intervention for critically ill patients. *Ann Thorac Surg.* 2011;91(03):728-732. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.10.086.
13. Pickering J.W., Hewitt J.A. Studies of the coagulation of the blood: part II. Thrombin and antithrombins. *Biochem J* 1922;16(05):587-598. doi: 10.1042/bj10160587.
14. Hemker H.C. A century of heparin: past, present and future. *J Thromb Haemost.* 2016;14(12):2329-2338. doi: 10.1111/jth.13555.
15. Barritt D.W., Jordan S.C. Anticoagulant drugs in the treatment of pulmonary embolism. A controlled trial. *Lancet.* 1960;1(7138):1309-1312. doi: 10.1016/s0140-6736(60)92299-6.
16. Pennica D., Holmes W.E., Kober W.J. et al. Cloning and expression of human tissue-type plasminogen activator cDNA in E. coli. *Nature.* 1983;301(5897):214-221. doi: 10.1038/301214a0.
17. Lim G.B., Milestone 2: Warfarin: from rat poison to clinical use *Nat Rev Cardiol* 2017. Epub ahead of print.
18. DeWeese M.S., Hunter D.C. A vena caval filter for the prevention of pulmonary embolism. *Arch Surg.* 1963;86:852-866. doi: 10.1001/archsurg.1963.01310110162022.
19. Homans J. Thrombosis of deep veins of the lower leg, causing pulmonary embolism. *N Engl J Med.* 1934;211:993-997.
20. Homans J. Deep quiet venous thrombosis in lower limb; preferred levels for interruption of veins; iliac sector or ligation. *Surg Gynecol Obstet.* 1944;79:7027.
21. Dale W.A. Ligation of the inferior vena cava for thromboembolism. *Surgery.* 1958;43(01):24-44.
22. O'Neil E.E. Ligation of the inferior vena cava in the prevention and treatment of pulmonary embolism. *N Engl J Med.* 1945;232:643-646.
23. Kirtley J.A., Jr, Riddell D.H., Hamilton E.C. Indications and late results of ligation of inferior vena cava. *Ann Surg.* 1955;141(05):653-663. doi: 10.1097/00000658-195505000-00011.
24. Williams R.W., Schenk W.G. A removable intracaval filter for prevention of pulmonary embolism: early experience with the use of the Eichelberger catheter in patients. *Surgery.* 1970;68(06):999-1008.
25. Parrish E. H., Adams J.T., Pories W.J., Burget D.E., DeWeese J.A. Pulmonary emboli following vena caval ligation. *Arch Surg.* 1968;97(06):899-909. doi: 10.1001/archsurg.1968.01340060077008.
26. Spencer F.C., Quattlebaum J.K., Quattlebaum J.K. Jr, Sharp E.H., Jude J.R. Plication of the inferior vena cava for pulmonary embolism: a report of 20 cases. *Ann Surg.* 1962;155(06):827-837. doi: 10.1097/00000658-196215560-00002.
27. Lagattolla N.R., Burnand K.G., Ferrar D. Vena caval interruption in the prevention of pulmonary embolism. *Cardiovascular Surg.* 1996;4(04):438-440. doi: 10.1016/0967-2109(95)00100-x.
28. Mobin-Uddin K., Smith P.E., Martinez L.D., Lombardo C.R., Jude J.R. A vena cava filter for the prevention of pulmonary embolism. *Sug Forum.* 1967;18:209.
29. Greenfield L.J., McCurdy J.R., Brown P.P., Elkins R.C. A new intracaval filter allowing continued flow and resolution of emboli. *Surgery.* 1973;73(04):599-606.
30. Dalen J.E., Alpert J.S. Natural history of pulmonary embolism. *Prog Cardiovasc Dis.* 1975;17(04):259-270. doi: 10.1016/s0033-0620(75)80017-x.
31. Whitaker A.N., Elms M.J., Masci P.P. et al. Measurement of cross linked fibrin derivatives in plasma: an immunoassay using monoclonal antibodies. *J Clin Pathol.* 1984;37(08):882-887. doi: 10.1136/jcp.37.8.882.
32. Wilson J.E., Frenkel E.P., Pierce A.K. et al. Spontaneous fibrinolysis in pulmonary embolism. *J Clin Invest.* 1971;50(03):474-480. doi: 10.1172/JCI106515.
33. Dalen J.E., Brooks H.L., Johnson L.W., Meister S.G., Szucs M.M. Jr, Dexter L. Pulmonary angiography in acute pulmonary embolism: indications, techniques, and results in 367 patients. *Am Heart J* 1971;81(02):175-185. doi: 10.1016/0002-8703(71)90128-1.
34. Westermarck N. On the Roentgen diagnosis of lung embolism: brief review of the incidence, pathology and clinical symptoms of lung embolism. *Acta Radiol.* 1938;19(04):357-372.
35. Robb G.P., Steinberg I. Visualization of the chambers of the heart, the pulmonary circulation, and the great vessels in man. *Am J Roentgen Radium Ther.* 1939;41:1-17.
36. Aitchison J.D., McKay J.M. Pulmonary artery occlusion demonstrated by angiography. *Br J Radiol.* 1956;29(343):398-399. doi: 10.1259/0007-1285-29-343-398.
37. Dalen J.E., Dexter L. Pulmonary embolism. *JAMA.* 1969;207(08):1505-1507.

38. Goodman L.R., Curtin J.J., Mewissen M.W. et al. Detection of pulmonary embolism in patients with unresolved clinical and scintigraphic diagnosis: helical CT versus angiography. *AJR Am J Roentgenol.* 1995;164(06):1369-1374. doi: 10.2214/ajr.164.6.7754875.
39. PLOPED II Investigators. Stein P.D., Fowler S.E., Goodman L.R. et al. Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism. *N Engl J Med.* 2006;354(22):2317-2327. doi: 10.1056/NEJMoa052367.
40. Fraser A.G., Monaghan M.J., van der Steen A.F.W., Sutherland G.R. A concise history of echocardiography: timeline, pioneers, and landmark publications. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2022;23(09):1130-1143. doi: 10.1093/ehjci/jeac111.
41. Ludwig G.D. The velocity of sound through tissues and the acoustic impedance of tissues. *J Acoust Soc Am.* 1950;22(06):862-863.
42. Wells P.N. Milestones in cardiac ultrasound: echoes from the past. History of cardiac ultrasound. *Int J Card Imaging.* 1993;9 02:3-9. doi: 10.1007/BF01143174.
43. American Heart Association Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; American Heart Association Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Jaff M.R., McMurtry M.S., Archer S.L. et al. Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation.* 2011;123(16):1788-1830. doi: 10.1161/CIR.0b013e318214914f.
44. Konstantinides S.V. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. *Eur Heart J* 2014;35(45):3145-3146. doi: 10.1093/eurheartj/ehu393.
45. On Behalf Of The Protect Investigators. Jiménez D., Kopecna D., Tapson V. et al. Derivation and validation of multimarker prognostication for normotensive patients with acute symptomatic pulmonary embolism. *Am J Respir Crit Care Med.* 2014;189(06):718-726. doi: 10.1164/rccm.201311-2040OC.
46. Giri J., Sista A.K., Weinberg I. et al. Interventional therapies for acute pulmonary embolism: current status and principles for the development of novel evidence: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation.* 2019;140(20):e774-e801. doi: 10.1161/CIR.0000000000000707.
47. Assouline B., Assouline-Reinmann M., Giraud R. et al. Management of high-risk pulmonary embolism: what is the place of extracorporeal membrane oxygenation? *J Clin Med.* 2022;11(16):4734. doi: 10.3390/jcm11164734.
48. Rosovsky R., Zhao K., Sista A., Rivera-Lebron B., Kabrbel C. Pulmonary embolism response teams: purpose, evidence for efficacy, and future research directions. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019;3(03):315-330. doi: 10.1002/rth2.12216.